

Meminimalisir Tingkat Stres Masyarakat Pasca Bencana Banjir

Monica Haryati Tambahna Berutu

Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 05, 2025

Revised September 26, 2025

Accepted September 30, 2025

Available online October 5, 2025

Kata Kunci:

banjir; stres; PTSD; mekanisme koping; kesehatan mental masyarakat

Keywords:

flood; stress; PTSD; coping mechanisms; community mental health

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya secara fisik dan ekonomi, tetapi juga psikologis. Masyarakat yang terdampak banjir sering mengalami stres, kecemasan, depresi, hingga Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) akibat kehilangan anggota keluarga, harta benda, gangguan kesehatan, serta terganggunya aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat stres masyarakat pasca bencana banjir serta pentingnya upaya meminimalisir dampak psikologis tersebut melalui pendekatan psikologis dan penguatan mekanisme koping. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis melalui penelaahan berbagai penelitian terkait stres pascabencana, PTSD, serta penanggulangan banjir di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat korban banjir mengalami tingkat stres sedang hingga berat, yang dipengaruhi oleh kehilangan harta benda, kondisi kesehatan, tinggal di pengungsian, serta terganggunya aktivitas keseharian. Masyarakat cenderung menggunakan mekanisme koping berupa kepasrahan, dukungan sosial, dan upaya menyelamatkan harta benda yang tersisa. Selain itu, reaksi stres juga berdampak pada kondisi fisik

seperti gangguan tidur dan peningkatan tekanan darah. Kesimpulannya, penanganan bencana banjir tidak cukup hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi harus disertai dengan intervensi psikologis yang berkelanjutan melalui dukungan sosial, konseling, penguatan mekanisme koping, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk meminimalisir dampak stres pasca bencana.

ABSTRACT

Floods are the most frequent natural disasters in Indonesia and have widespread impacts, not only physically and economically, but also psychologically. Communities affected by floods often experience stress, anxiety, depression, and even post-traumatic stress disorder (PTSD) due to the loss of family members, property, health problems, and disruption to daily activities. This study aims to describe the level of stress experienced by communities after a flood disaster and the importance of minimizing these psychological impacts through psychological approaches and strengthening coping mechanisms. The method used is a literature study with a descriptive analytical approach through a review of various studies related to post-disaster stress, PTSD, and flood management in Indonesia. The results of the study show that the majority of flood victims experience moderate to severe stress levels, which are influenced by the loss of property, health conditions, living in shelters, and disruption of daily activities. People tend to use coping mechanisms such as resignation, social support, and efforts to save remaining property. In addition, stress reactions also have an impact on physical conditions such as sleep disorders and increased blood pressure. In conclusion, flood disaster management should not only focus on physical aspects but must also be accompanied by continuous psychological interventions through social support, counseling, strengthening coping mechanisms, and enhancing community preparedness to minimize post-disaster stress impacts.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan catatan kejadian bencana pada periode tahun 1815 – 2012 yang di himpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dan menduduki peringkat pertama di Indonesia. Kejadian banjir yang biasa terjadi lebih disebabkan karena faktor curah hujan yang lebat dan berkepanjangan pada musim penghujan sehingga akibatnya dapat berdampak pada kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, fasilitas umum dan sampai memakan korban jiwa (Ningrum, A.S. 2020) Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia pada musim

*Corresponding author

E-mail addresses: monicharya@gmail.com

penghujan. Hampir semua daratan rendah di Indonesia merupakan salah satu tempat langganan banjir. Sekarang ini, beberapa wilayah di Indonesia sangat mudah sekali tergenang banjir. Salah satunya adalah Aceh, sejumlah kabupaten kota di Aceh mengalami banjir di setiap tahunnya. Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil hampir dipastikan terdapat titik banjir (Inayati, R., 2022).

Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir seperti kerusakan tempat tinggal dan fasilitas umum hingga adanya korban jiwa menimbulkan trauma psikologis bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat diharapkan mampu menghadapi dan mengatasi masalah tersebut agar tidak terjadi bencana banjir lagi atau setidaknya memiliki kesiapan mitigasi bencana banjir. Pada umumnya fenomena perilaku yang muncul adalah masyarakat yang mampu secara finansial terlena dengan sebuah kebiasaan bahwa setiap musim kemarau tiba mereka siap membeli air, sedangkan masyarakat dengan kemampuan finansial lemah terlena dengan kebiasaan menunggu/mengharapkan/mengandalkan jatah pembagian air dari pemerintah dan/atau berbagai pihak melalui kegiatan bakti sosial. Banjir merusak mental dan fisik orang dan komunitas yang terkena. Mengalami banjir langsung dapat menyebabkan ketakutan, ketakutan, dan ketakutan. Perpindahan, kerusakan rumah, dan kehilangan barang pribadi juga dapat menyebabkan rasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam. PTSD seringkali muncul sebagai respons psikologis umum terhadap bencana alam seperti banjir, dengan gejala seperti flashbacks, mimpi buruk, dan reaksi fisik yang kuat terhadap pemicu traumatis.

Selain itu, orang yang terkena banjir juga mungkin mengalami masalah seperti depresi, kesulitan tidur, dan kesulitan berkonsentrasi, yang semuanya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Untuk mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh banjir, diperlukan dukungan yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan dukungan sosial, konseling psikologis, dan membangun ketahanan mental, individu dan komunitas dapat pulih dan bertahan dari dampak psikologis yang ditimbulkan oleh banjir. (Vatteri & D'Ayala, 2023).

Bencana menyebabkan dampak psikologis bagi penyintas mulai dari gejala ringan bahkan ada yang mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD). Sadeghi & Ahmadi (dalam Ernita Zakiah 2021) menjelaskan ada tiga tahapan kondisi mental penyintas setelah mengalami kejadian traumatik, tahapan pertama mengalami gejala-gejala kesedihan yang disertai dengan stres, tahapan kedua mengalami simtom stress maladaptif, dan tahapan terakhir merupakan dampak jangka panjang, terkadang munculnya gejala *post traumatic stress disorder* (PTSD) dan dampak terburuknya mengalami perubahan kepribadian. Selanjutnya Guterman (2005) menjelaskan ada beberapa simtom yang dialami oleh penyintas setelah mengalami bencana sepertigangguan stres akut, *post traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, dan kecemasan umum.

Alasan penulis tertarik mengambil kasus gambaran tingkat stres pasca bencana banjir karena bencana banjir menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, salah satunya adalah stres yang dialami oleh korban akibat kehilangan orang tercinta, kehilangan harta benda, serta gangguan kesehatan dan aktivitas sehari-hari yang terganggu selama dan setelah bencana. Stres merupakan reaksi tubuh terhadap tekanan dan ketegangan emosional yang muncul secara tiba-tiba akibat bencana alam yang tidak dapat diprediksi waktu terjadinya. Tingkat stres yang bervariasi dari ringan hingga berat pada korban banjir menunjukkan perlunya pemahaman dan penanganan khusus untuk mengurangi dampak psikologis pasca bencana. Dengan demikian, judul ini dipilih untuk fokus pada aspek psikologis stres yang merupakan salah satu dampak utama dan paling dirasakan oleh masyarakat korban banjir, sekaligus sebagai dasar untuk pengembangan strategi coping dan manajemen stres pasca bencana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji tingkat stres masyarakat pasca bencana banjir serta upaya meminimalisir dampak psikologis yang ditimbulkan. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, dan publikasi lembaga kebencanaan yang membahas stres, PTSD, mekanisme coping, dukungan psikososial, serta penanggulangan banjir di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema utama terkait dampak psikologis banjir, faktor penyebab stres, serta strategi penanganan dan mitigasi

psikologis, kemudian disintesis secara naratif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi stres masyarakat pasca bencana dan upaya pemulihannya.

3. PEMBAHASAN

Permasalahan yang dialami penyintas banjir yang menjadi fokus utama penelitian ini, penyintas banjir tidak jarang mengalami hambatan psikologis karena mengalami banyak perubahan, seperti harus kembali beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang baru. Kehilangan anggota keluarga dan harta benda juga menjadi penyebab individu mengalami hambatan psikologis. Untuk bisa menghadapi tekanan hidup setelah mengalami bencana banjir (Ernita Zakiah, 2021).

Inayati (2022) Menyebutkan bahwa penanggulangan bencana banjir di Aceh tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga memerlukan pendekatan psikologis yang komprehensif. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana masyarakat Aceh beradaptasi dengan bencana dan bagaimana mereka dapat dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang lebih aman. Studi yang dilakukan oleh Jasman J Ma'rif dan tim tahun 2021 menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Aceh sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pada saat tanggap bencana. Hal ini mengindikasikan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya memerlukan sumber daya yang cukup, tetapi juga perlunya perencanaan yang matang dan koordinasi yang efektif. Perencanaan dalam menghadapi bencana akan membentuk rencana tanggap darurat ketika bencana terjadi. Hal ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat ataupun pemerintah yang berhadapan langsung dengan bencana dimana masyarakat yang berhadapan langsung dengan bencana harus memiliki perencanaan untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana.

Zakiah., E, dkk (2021) menjelaskan bahwa *post-traumatic stress disorder* (PTSD) merupakan hambatan psikologis yang membuat penyintasnya mengalami stres, bertahan, yang terjadi setelah mengadapi ancaman, keadaan yang membuat individu merasa benar-benar tidak berdaya atau ketakutan. DSM IV-TR menjelaskan kriteria diagnosis post-traumatic stress disorder sebagai berikut:

- 1) Individu telah mengalami kejadian traumatik yang meliputi:
 - a) Individu merasakan, melihat atau dihadapan dengan kondisi yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik diri sendiri atau orang lain
 - b) Reaksi yang muncul seperti ketakutan mendalam, tidak berdaya.
- 2) Kejadian penuh tekanan sering muncul terkait dengan peristiwa traumatis, seperti:
 - a) Ingatan terkait kejadian atau segala peristiwa yang menyakitkan bagi individu terjadi secara berulang dan mengganggu.
 - b) Individu mengalami mimpi buruk atau menakutkan dan terjadi secara terus menerus terkait kejadian traumatik.
 - c) Tingkah laku dan perasaan seperti mengalami kembali kejadian traumatis
 - d) Hambatan psikologis yang kronis ketika individu dihadapkan pada simbol-simbol yang berkaitan dengan peristiwa yang penuh tekanan.
 - e) Respon fisiologis pada simbol-simbol yang berkaitan dengan pengalaman penuh tekanan.
- 3) Mengalami peningkatan simtom kewaspadaan berlebihan (belum ada sebelum kejadian) seperti:
 - a) Individu merasa sulit untuk memulai atau tetap tidur
 - b) Ledakan kemarahan
 - c) Sulit berkonsentrasi
 - d) Merasa waspada berlebihan
 - e) Respon kejut yang berlebihan

- 4) Jangka waktu mengalami hambatan (simtom termasuk dari golongan B, C, dan D) lebih dari sebulan
- 5) Hambatan yang mengakibatkan hambatan klinis, atau hambatan sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya.

4. KESIMPULAN

Dalam hal ini, peran psikologi sangat penting dalam memahami bagaimana masyarakat Aceh beradaptasi dengan bencana dan bagaimana mereka dapat Bersiap menghadapi masa depan yang lebih aman. Psikologi dapat membantu dalam memahami bagaimana masyarakat Aceh mengalami stres dan trauma akibat bencana, serta bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang lebih aman.

Hasil penelitian (Setyaningsih., D., 2023) mayoritas tingkat stress masyarakat sedang yaitu karena kehilangan sebagian harta benda, mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal, pusing, dll dan tinggal di tempat pengungsian saat terjadi banjir, serta terganggunya aktifitas keseharian. Hal ini di dukung dari penelitian (Article, 2021) yang menyatakan bahwa reaksi stres yang muncul terhadap impuls stres adalah tekanan darah meningkat selain itu responden yang mengalami stres sulit tidur, sehingga akan berdampak pada tekanan darah yang cenderung tinggi.

Setyaningsih (2023) menyebutkan bahwa masyarakat menganggap banjir ini sebagai musibah yang tidak bisa di hindari, karena sudah terbiasa mengalami banjir setiap musim penghujan, masyarakat pasrah dengan terjadinya banjir ini dan berusaha menyelamatkan harta benda yang masih bisa terselamatkan. Hasil ini didukung penelitian dari Tamara et al., (2023) yang menyatakan ada hubungan mekanisme koping dengan tingkat stress pasca bencana.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ningrum, A. S., & Ginting, K. B. (2020). Strategi penanganan banjir berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa. *Geosee, 1*(1).
- Inayati, R., & Mullah, M. I. (2022). Penanggulangan Bencana Banjir di Aceh: Psikologis dan Strategi Efektif. *GALENICAL: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh, 1*(2), 97-102.
- Zakiah, E., Rosalinda, I., Mauna. (2021). Gambaran Post-Traumatic Stress Disorder (Ptd) Pada Penyintas Banjir, *10*(1), 42-50
- Setyaningsih, D., & Gati, N. W. (2023). Gambaran Tingkat Stress Pasca Bencana Banjir Di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon. *Indonesian Journal of Public Health, 1*(3), 201-206.